

apenado Pavão

opinião como direito

O DIA DO ESCRITOR

julho 25, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

ANO 11 – vol. 07 – n. 42/2023 –

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8312989>

Comemora-se hoje o dia do escritor, a pessoa com ofício de falar por letras. Estas, devo à professora primária, uma paixão infantil que se instalou em mim. Talvez meu segundo grande amor de menino.

Essa mulher mágica, que me pôs a “juntar letrinhas”, até que eu soubesse escrever meu nome completo. Depois, os rigores dos professores do Colégio Batista fizeram a todos nós da Turma de 1976 saber que **porque** e **por que** tem seus **porquês**.

Mas não posso deixar de mencionar o professor particular de português que tive em casa, capaz de me mandar à estante procurar um “livro grosso” chamado dicionário, após uma sessão de perguntas sobre sinônimos – meu pai. Obrigado, sempre.

Felizmente conseguimos! Somos escritores, de livros, de artigos, de notas, de poesias, de contos, somos todos escritores, mesmo os que, infiéis à verdade, quedaram entregues a desenvolver o que se passou a chamar de **fakenews**.

Pois é aos escritores que desejo me juntar para homenagear muitos, alguns dos quais convivo com o prazer da amizade e o encantamento dos seus textos. São muitos, felizmente, e com todos sempre aprendo.

Em texto publicado no meu blog **A PENA DO PAVÃO** disse, ontem, que a pessoa que não lê não leva qualquer vantagem sobre o homem analfabeto. E nesta terra de onde voaram os sabiás e escasseiam as palmeiras, ler ainda é a melhor terapia, afinal, na “terra do já teve” difícil está encontrar até placas para serem lidas.

Mas o dia é dos escritores (como se não fossem todos os dias) pois são eles os...

Operários da razão,

mas também do coração,

quando, nos cadernos pautados,

nas Remingtons do passado,

ou nos teclados do presente,

reunem caracteres que se abraçam em forma de palavras,

Como sementes.

O papel em branco, que hoje me encara, aceita até arriscar poesia, mesmo sem ser poeta, mas é preciso dizer que o escritor retira o nó da garganta, merecendo por isso mais do que um dia, embora o de hoje sirva, como mais um motivo, para eu abraçar cada um de vocês.

Parabéns, escritor, pelo seu dia.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

UMA LUZ QUE SE APAGA
outubro 10, 2022
Em "Opinião"

ALMADA, ALEM DO MAR, AO CÉU
outubro 27, 2021
Em "Opinião"

CONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO. O MEDO, A INSEGURANÇA E O EGOÍSMO.
agosto 17, 2020
Em "Opinião"

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

OU ELE OU NÓS

A ALMA DE ESCRAVO: SOBRE ESTADO, DIREITO E DEMOCRACIA

A CIDADE E O CIRCO

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

POST ANTERIOR

O PAÍS DO AVESSO

PRÓXIMO POST

CIDADÃO E PÁRIAS

DEIXE UMA RESPOSTA